

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Carla Condé Marques e Oliveira Bernhard

Docente orientadora: Profa. Dra. Beatriz Quiroz Villardi

Dissertação: Capacitação e Desenvolvimento Gerencial: Uma proposta para servidores da Alta Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM

Data da defesa: 21.09.2023

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Amazonas – IFAM

Descrição do produto e sua finalidade:

Trata-se de Programa de Formação Gerencial para Alta Gestão, elaborado com base na experiência dos servidores do IFAM, ocupantes ou ex-ocupantes desses cargos, desenvolvido com base em seu contexto laboral, nas dificuldades enfrentadas por eles, nas competências desenvolvidas, nas formas de aprendizagem gerencial, e nas sugestões de capacitação recebidas.

O programa foi formulado com base no mapeamento das competências gerenciais identificadas, e estruturado em trilhas de aprendizagem, nas quais há conteúdos obrigatórios e conteúdos facultativos, tornando os gestores autores do próprio aprendizado.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A presente pesquisa aplicada possibilitou propor um programa de formação gerencial para a alta gestão do Instituto Federal do Amazonas, em que o contexto desses servidores, suas impressões relacionadas às competências e aprendizagem gerencial, e às dificuldades enfrentadas foram considerados, atendendo à uma demanda legal de incentivo à cultura do planejamento da capacitação vinculada com os objetivos organizacionais, evidenciando o papel estratégico da gestão de pessoas.

Neste sentido, pode ser classificada, nos termos da CAPES, como

(x) Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação

Docentes Autores:

Nome: Dra. Beatriz Quiroz Villardi

Discentes Autores:

Nome: Carla Condé Marques e Oliveira Bernhard

Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Alinhando da operação à estratégia: Estratégias de gestão e desenvolvimento de aprendizagem e competências profissionais baseadas na prática de gestão em organizações públicas e privadas.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto 3.1. Estratégias de Aprendizagem, Conhecimento, e Desempenho dos Recursos Organizacionais)

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica:

Esta proposta será utilizada para o atendimento da legislação sobre desenvolvimento de pessoal, através do mapeamento de competências dos gestores da alta gestão, promovendo um desenvolvimento contínuo desses gestores por meio de trilhas de aprendizagem nas quais os gestores são os autores do próprio aprendizado.

Descrição da Abrangência realizada:

Este produto tecnológico elaborado está associado à dissertação de mestrado profissional que visou propor um programa de formação para a alta gestão do IFAM e será utilizado para consulta e capacitação dos servidores gestores.

O produto tecnológico elaborado e os resultados da pesquisa podem ser replicados nos campi do IFAM e em outros Institutos Federais que necessitem desenvolver a capacidade gerencial de Alta gestão considerando as peculiaridades de cada contexto.

Documentos Anexados (em PDF)

(x) Programa de Formação Gerencial

(x) Termo de Anuência Institucional

2. PRODUTO TECNOLÓGICO: *PROGRAMA DE FORMAÇÃO GERENCIAL PARA A ALTA GESTÃO – PROFGERAG*

1	Programa de Formação Gerencial para Alta Gestão – PROFGERAG.....	4
1.1	1ª trilha: Atitudes e Habilidades Gerenciais	8
1.2	2ª trilha: Competências gerenciais relacionadas à gestão de pessoas.....	11
1.3	3ª trilha: Competências gerenciais relacionadas à gestão administrativa e finalística	13
1.4	4ª trilha: Competências gerenciais interpessoais.....	18
1.5	5ª trilha: Competências gerenciais externas	19

1 Programa de Formação Gerencial para Alta Gestão – PROFGERAG

Nesse capítulo, apresenta-se uma proposta de um programa de formação gerencial para a alta gestão do IFAM, considerando a experiência gerencial vivida pelos entrevistados. A necessidade de ofertar capacitação gerencial específica havia sido ao início desta pesquisa, confirmada mediante *survey* aplicada com todos os gestores da alta gestão em exercício em 2021 e se encontra disponível no apêndice A:

Você aprende, você busca a solução e tudo mais. Mas o ideal é realmente que nós estivéssemos realmente buscando essa competência através de capacitação e de curso, etc. (G3)

Para elaboração dessa proposta, utilizou-se as diretrizes apresentadas por Silva, Bispo e Ayres (2019) para a elaboração de trilhas de aprendizagem considerando as competências identificadas pela alta gestão do IFAM, bem como o contexto desses gestores e as dificuldades enfrentadas, alinhadas às formas de aprendizagem identificadas e as sugestões de capacitação que os gestores fizeram no decorrer das entrevistas.

Durante a realização das entrevistas, foi sugerido que o curso fosse regulamentado como afirmou o Gestor J, *Segundo, um plano de capacitação pra nós, nós não temos. Eu quero sair desse mandato de quatro anos e deixar isso regulamentado. Um plano de capacitação para os futuros gestores (G6)* o que, nos termos de Silva, Bispo e Ayres (2019) legitimaria o desenvolvimento de competências:

Desta mesma forma, orientam os autores supracitados, recomenda-se que a instituição regulamente o curso e a participação dos servidores da alta gestão, para que sejam previstas regras para a implantação, explanação dos conceitos, tempo para a conclusão do curso etc.

Considerando a relevância de uma gestão estratégica de pessoas, recomenda-se que seja definida uma equipe de trabalho, formada por servidores da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, que será a responsável por implementar, conduzir e avaliar o programa aqui proposto para mantê-lo atualizado com adequações a serem realizadas regularmente.

Conforme orientam Silva, Bispo e Ayres (2019), inicialmente, devem ser elaboradas as premissas do programa de formação de gestores. No caso desta pesquisa, os resultados obtidos, analisados e discutidos à luz da base teórica formam as premissas que subsidiarão as escolhas de trilhas do programa de capacitação gerencial.

A matriz de trilhas de aprendizagem elaborada, traz as premissas necessárias para se entender a proposta apresentada.

Realizado o levantamento das competências desenvolvidas pelos gestores nesta pesquisa e organizadas as 26 competências identificadas em 5 categorias de competências, que serão aqui denominadas dimensões, o programa foi organizado em 5 dimensões: i) atitudes e habilidades gerenciais; ii) competências gerenciais relacionadas à gestão de pessoas; iii) competências gerenciais relacionadas à gestão administrativa e finalística; iv) competências pessoais intrapessoais, e; v) competências gerenciais externas.

Também se criaram descritores de desempenho para serem utilizados na avaliação das competências gerenciais, que correspondem à descrição das 26 competências identificadas, como recomendaram Silva, Brito e Ayres (2019).

Considerando o **caráter político** dos cargos da alta gestão; considerando que os cargos da alta gestão são de livre nomeação e exoneração; considerando que o IFAM dispõe de 1 cargo de reitor, 17 de diretor e 5 de pró-reitor e destes, apenas os pró-reitores não são eleitos; considerando a própria vaidade do exercício do cargo; considerando, por fim, que o objetivo da implementação da proposta não é avaliar os gestores e sim permitir que estes gestores “atuem como agente determinante para agregar valor tanto à instituição quanto para a sociedade” (SILVA; BISPO; AYRES, 2019, p. 72), e para que o programa tenha um maior número de adeptos, recomenda-se que os gestores sejam avaliados ao final de cada trilha, por eles mesmos

(autoavaliação individual), e que, apenas compartilhem a própria avaliação caso queiram, em um momento de socialização de sua experiência, ao final da formação ou capacitação gerencial.

Esta proposta de formação gerencial se fundamenta na definição do design de um programa, conforme Silva (2009), e será realizada como recomendam Silva; Bispo e Ayres (2019, p. 80), mediante “aprendizagem em ação como a perspectiva de aprendizagem mais adequada a programas de desenvolvimento gerencial, uma vez que articula teoria e prática, a reflexão e a ação”

Embora todos os gestores tenham reconhecido a necessidade de a instituição preparar o servidor para ser gestor, através de capacitação formal, todos informaram que aprenderam a ser gestores na prática, ou seja informalmente e destacaram a importância de que a proposta de formação apresentada contemple atividades práticas, para que os gestores tenham a vivência do que é a gestão.

Assim, a proposta aqui apresentada contempla momentos de teoria e de prática, de forma a levar os gestores “a viver experiências no contexto da sua prática profissional” pois assim “o processo de aprendizagem será significativo”, tais como em momentos de compartilhamento de vivências, reflexões, e está estruturada considerando o contexto dos gestores, as dificuldades enfrentadas em sua atuação, e as formas de aprendizagem gerencial identificadas nas entrevistas e as sugestões de capacitação reveladas.

Título: *PROGRAMA DE FORMAÇÃO GERENCIAL PARA A ALTA GESTÃO – PROFGERAG*

Diretrizes serão apresentadas de modo sucinto mediante a ferramenta de planejamento denominada 5W2H, para divulgação e sensibilização junto ao público-alvo.

O QUE

Para cada dimensão de competência identificada na pesquisa foi proposta uma trilha de aprendizagem, com os conteúdos sugeridos na pesquisa e reconhecidos necessários para o desenvolvimento das competências dos gestores. Junto a cada trilha, consta a disposição do conteúdo e sugestões de cursos.

QUANDO

Sugere-se que em todos os momentos destinados às reuniões da alta gestão, especialmente a “Semana do COLDI” seja destacado um horário, de no mínimo 2h, para que haja troca de informações relevantes para os gestores. Esse horário será fixo, e deverá se tornar uma prática comum porque a aprendizagem ocorre nesse tipo de interação e mediante a observação da atuação de outros gestores.

QUEM

Membros da equipe do Programa de Formação Gerencial para a Alta Gestão – PROFGERAG devem orientar para que esses momentos sejam definidos previamente à realização da reunião, e ter indicação prévia do assunto relevante ou conteúdo que será tratado, para que todos os gestores possam refletir sobre o problema e se preparar para fazer suas exposições.

COMO

O momento de reunião deve ser conduzido por psicóloga institucional ou servidor com conhecimento ou habilidade em grupo de foco. Também se definirá um gestor específico voluntário para relatar uma situação gerencial real e compartilhar com os demais gestores sobre a experiência, aprendizado e solução realizada. Ao final, os gestores poderão apontar o assunto a ser debatido na próxima reunião.

Também gestores e ex-gestores com maior experiência nos cargos de alta gestão serão convidados a mentorar gestores que solicitem mentoria. O processo deve acontecer de forma voluntária para se obter maior adesão, portanto, os servidores da alta gestão serão previamente consultados se querem ser mentorados ou se querem mentorar.

QUANTO

Os programas de mentoria contarão com a definição de um horário semanal, de no máximo 1h, pelo qual o gestor mentor irá atender de forma presencial ou on-line o gestor mentorado, para tirar dúvidas e dar orientação sobre as atividades de gestão no tempo da mentoria que será dedicado à análise da atuação como gestor.

Trilha Formativa do programa gerencial para a alta gestão do IFAM

O programa foi dividido em 5 trilhas de aprendizagem com cargas horárias obrigatórias e facultativas. As cargas horárias obrigatórias totais em cada trilha são: (i) Atitudes de Habilidades Gerenciais – 37 h; (ii) Competências gerenciais relacionadas à gestão de pessoas – 154h; (iii) Competências gerenciais relacionadas à gestão administrativa e finalística – 250h; (iv) Competências gerenciais interpessoais – 55h; (v) Competências gerenciais externas – 8h.

1.1 1ª trilha: Atitudes e Habilidades Gerenciais

Conteúdo:

1. O IFAM, sua história, lei de criação e seus regulamentos
2. Atribuições dos cargos da alta gestão do IFAM
3. Ética e Integridade para gestores
4. Controle Interno, auditoria e gestão de riscos para gestores
5. Lei nº 8.112/1990 e Lei nº 9784/1999

Trilha Formativa - Atitudes e Habilidades Gerenciais

1. O IFAM – Lei nº 11.892/2008, sua história e a Rede Federal

Descrição: Apresentar aos gestores a história do IFAM e da Rede Federal

Formato: palestra no COLDI

Duração: 1h

Palestrante: gestor da alta gestão ou ex-gestor convidado

Obrigatório

2. Código de ética para a alta gestão

Descrição: o curso apresenta aos gestores os principais pontos do código de ética dos servidores públicos e como se dá a atuação deles perante o código.

Formato: curso online

Duração: 3h

Conteudista: servidor atuante na área ou edital para seleção

Obrigatório

3. As principais resoluções normativas do IFAM

Descrição: apresentar aos gestores as principais resoluções do IFAM, onde consultá-las, dando destaque ao Estatuto e ao Regimento Interno vigentes

Formato: curso on-line

Duração: 3h

Conteudista: servidor do gabinete ou seleção através de edital

Obrigatório

4. Integridade no IFAM

Descrição: apresentar aos gestores conceitos sobre integridade bem como a composição, responsabilidades e documentos norteadores do Comitê de Integridade do IFAM.

Formato: curso on-line

Duração: 3h

Conteudista: servidor da área de controle/integridade ou edital para seleção

Obrigatório

Fundamentos da integridade pública: prevenindo a corrupção

Descrição: O curso apresenta abordagem introdutória sobre a integridade pública.

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/370/>

Facultativo

5. Gestão de riscos**Introdução a gestão de riscos**

Descrição: Você conhecerá os principais conceitos aplicados a gestão de riscos, bem como entenderá sua aplicabilidade, os benefícios, as etapas, os procedimentos e os desafios no contexto da administração pública.

40h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/923/>

Facultativo

Controle em 5 dimensões

Descrição: Você conhecerá as cinco dimensões do controle interno e entenderá como implementá-lo para enfrentar os riscos que se apresentam no cotidiano das organizações.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/931/>

Facultativo

6. Sustentabilidade na Administração Pública

Descrição: Neste curso, você conhecerá o histórico das ações para a promoção da sustentabilidade ambiental, compreenderá os principais conceitos sobre o assunto, saberá o que são os planos de gestão de logística sustentável e de gestão de resíduos sólidos e como realizar compras públicas sustentáveis no Brasil.

28h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254/>

Facultativo

7. Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas

Descrição: Descubra como tomar decisões assertivas e priorizar tarefas

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/444/>

Obrigatório

8. Gestão do tempo e produtividade

Descrição: Neste curso, você empreenderá uma jornada de autoconhecimento e conhecerá processos e métodos produtivos para o aperfeiçoamento de suas competências individuais e coletivas relacionadas ao aumento da produtividade e à eficiência no gerenciamento do tempo

40h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/468/>

Facultativo

9. Auditoria no IFAM: o papel institucional da Auditoria e o relacionamento com os gestores da alta gestão

Descrição: Apresentar aos gestores como a auditoria interna pode auxiliá-los no cumprimento da missão institucional e como se dá a atuação da auditoria, de forma prática

Formato: curso on-line

Duração: 2h

Conteudista: Auditor do IFAM ou edital para seleção

Obrigatório

1.2 2ª trilha: Competências gerenciais relacionadas à gestão de pessoas

Conteúdo:

1. Gestão de Pessoas com ênfase em gestão de equipes
2. Liderança pública
3. Assédio Moral
4. Gestão de conflitos

Trilha Formativa Competências Gerenciais relacionadas à Gestão de Pessoas

1. Gestão Pessoal – base da liderança

50h

O curso oferece ferramentas de mentoria para liderança

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163/>

Obrigatório

Roda de conversa realizada no COLDI por representante da DGP, ou outro com *expertise* na área, para que os gestores compartilhem experiências sobre o assunto tratado no curso.

2. Gestão de equipes híbridas e desafios para a cultura organizacional

O curso traz conceitos como jornada híbrida, liderança positiva, presença autêntica, flow e ensina como aplicar esses conceitos e algumas ferramentas na nova cultura organizacional.

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/957/>

Facultativo

3. Gestão do conhecimento no setor público

Possibilita a criação, compartilhamento, retenção e integração do conhecimento gerado em prol de resultados melhores nos serviços públicos

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/414/>

Facultativo

4. Assédio Moral: o que saber e fazer
Estabelece paralelos com a realidade que você vivencia e refletir se algo na sua conduta profissional ou no seu ambiente de trabalho precisa ser revisto.

12h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/836/>

Obrigatório

5. Gestão de equipes em trabalho remoto
O conteúdo traz dicas e ferramentas para transformar grupos em equipes, além de abordar sua implantação para apoiar a gestão de pessoas.

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334/>

Facultativo

6. Comunicação não violenta
O curso apresenta os principais pilares e conceitos para a realização de uma comunicação mais assertiva e empática.

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/463/>

Obrigatório

7. Gestão por competências
O curso aborda o papel da gestão por competências no contexto público e como ela pode contribuir na identificação de lacunas e para o aperfeiçoamento de servidores.

40h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175/>

Facultativo

8. Gestão de conflitos e negociação
Resolver diferenças e divergências, tomar decisões de forma colaborativa são formas efetivas de preservar e ampliar os objetivos a serem alcançados nas organizações

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372/>

Obrigatório

9. Liderança e gestão de equipes
Apresenta estilos e técnicas de liderança para o atual contexto das organizações públicas.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373/>

Obrigatório

10. Adoecimento no trabalho: como os gestores podem atuar para evitar o adoecimento no trabalho

Descrição: apresentação aos gestores sobre a atuação dos gestores e o adoecimento no trabalho

Duração: 2h

Formato: Palestra

Palestrante: Convidar profissional especializado na área

Obrigatório

1.3 3ª trilha: Competências gerenciais relacionadas à gestão administrativa e finalística

Conteúdo

1. Gestão orçamentária e gestão financeira
2. Licitação pública e contratos para gestores
3. Ordenação de despesas e o Decreto-Lei nº 200/1967
4. Planejamento estratégico
5. Gestão de Processos e projetos
6. Sistemas governamentais

O conteúdo desta trilha é técnico e é uma das áreas que gera maior temor aos gestores, porque pode gerar reflexos negativos no patrimônio pessoal deles.

Como os gestores não foram formalmente capacitados quanto a esse conteúdo, pode-se apontar que as atividades relacionadas a ele sejam realizadas de maneira mecanizada e não tecnicamente consciente.

Sendo assim, sugere-se que os servidores da Pró-reitoria de Administração e das Diretorias ou Chefias de Departamento de Administração sejam convidados a apresentar aos gestores sobre como realizar a parte prática da atividade com exemplos reais vivenciados no IFAM.

Por exemplo: i) quando um gestor vai pagar uma ordem bancária, ou assinar um empenho através do sistema SIAFI, quais são as informações que o gestor deve verificar antes de assinar? Quais as conferências ele deve fazer? ii) quais as naturezas de despesa compõem o orçamento do IFAM e seus campi?

Um dos gestores relatou que um servidor do Departamento de Administração e Planejamento - DAP o orientou especificamente:

Uma coisa que assim que eu aprendi com o J... quando ele foi DAP, ele pegou, sentou comigo e me ensinou e que eu não sabia fazer - pagamento em SIAFI porque depois que foi pagamento, que foi feito pela gente, aí não dá mais pra se preocupar. Então, olhar o processo, ver o que você está pagando, porque senão, é porque é o seu CPF que está ali... (G4)

E conforme o relato dos demais gestores e a forma como aprenderam, se recomenda reservar esse tempo

Trilha Formativa Competências Gerenciais relacionadas à Gestão Administrativa e Finalística

1. Gestão orçamentária e financeira

O curso traz conceitos sobre PPA, LDO e LOA (prazos, vigência e características); ciclos e princípios orçamentários, discussão e votação do orçamento, reserva de contingência e outros

20h
<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257/>

Obrigatório

2. Habilidades de resolução de problemas

Neste curso, você irá aprender a estrutura LEADS – cinco habilidades fundamentais na fundamentação de uma resolução eficaz de problemas

25h
<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/600/>

Obrigatório

3. Era digital, planejamento estratégico e inovação na gestão pública

Neste curso você entenderá como esse processo vem se desdobrando ao longo do tempo e garantirá os conhecimentos necessários para colaborar com uma gestão pública eficiente, a partir da aplicação de princípios metodológicos inovadores no planejamento estratégico.

20h
<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/768/>

Facultativo

4. Avaliação estratégica de governo

Existem estratégias, ferramentas e instrumentos que os gestores dispõem para avaliar e prestar contas das políticas públicas. Que tal realizar este curso e conhecer como se dá essa avaliação para uma gestão transparente

10h
<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/483/>

Facultativo

5. Siafi ordens bancárias

O curso apresenta informações sobre ordens bancárias no Siafi para que o participante domine os principais conceitos e procedimentos relativos às ordens bancárias no governo federal.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260/>

Facultativo

6. Compras sustentáveis e a nova lei de licitações

Este curso tratará dos principais conceitos e da fundamentação para a promoção da sustentabilidade no setor público. Você conhecerá o processo de planejamento para uma contratação pública sustentável, compreenderá os principais requisitos da sustentabilidade para a realização de compras sustentáveis pela administração pública e a aplicabilidade da nova lei de licitações nesse contexto.

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/860/>

Obrigatório

7. Contabilidade pública e conformidade de gestão

Objetivo geral de compreender aspecto da contabilidade pública com base em processos de execução e boas práticas de conformidade para uma gestão eficiente.

10h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/480/>

Obrigatório

8. Controles na Administração Pública

O curso abordará os temas prestação de contas, controles da administração pública, controle externo, controle interno e controle social.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278/>

Obrigatório

9. Aplicação de penalidades nos contratos administrativos

Apresenta os principais aspectos referentes à aplicação de penalidades nos contratos administrativos, destacando pontos tratados nos instrumentos normativos e no aporte legislativo vigente que tratam do assunto.

32h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/383/>

Facultativo

10. Siafi básico

O curso apresenta uma visão geral sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal para que o participante domine os principais conceitos, estrutura e algumas funcionalidades básicas do sistema.

35h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212/>

Facultativo**11. Governança de dados**

Em tempo de economia digital, onde o volume de dados produzidos é imenso, as instituições precisam lidar com este cenário a fim de disponibilizar a informação correta em tempo hábil para a tomada de decisões.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270/>

Facultativo

12. Básico em orçamento público

Conheça as principais informações sobre orçamento, conceitos básicos de receita e despesa pública, as funções do orçamento, os princípios orçamentários e sua aplicabilidade para a boa gestão pública.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115/>

Facultativo

13. Análise e melhoria de processos

O curso apresenta uma visão geral e abrangente da gestão da qualidade no serviço público, aprofundando um de seus aspectos, a análise e melhoria de processos.

20h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/424/>

Facultativo

14. Introdução à gestão de processos

Oportunidade para se capacitar e entender na prática como identificar os níveis de hierarquia de um processo dentro de uma instituição. Que tal aprender a reconhecer as ferramentas que subsidiam o mapeamento de processos?

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/679/>

Obrigatório

15. Gestão de projetos

Destina-se a todos que tenham interesse em aprender os conceitos básicos da gestão de projetos, de modo a determinar os melhores caminhos para alcançar seus objetivos e de suas organizações

10h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/787/>

Facultativo

16. Noções introdutórias sobre licitação e contratos administrativos

O curso aborda os conceitos de licitação, os princípios da administração pública e das licitações, as fases do processo licitatório, os atos de dispensa e inexigibilidade, e as noções gerais sobre os contratos administrativos.

30h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136/>

Obrigatório

17. Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais

Panorama sobre a Lei n. 13.709/18

10h

Link: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153/>

Facultativo

18. Gerenciamento de projetos na prática

Você vai se capacitar em práticas bem-sucedidas no gerenciamento de um projeto com metodologias utilizadas nas organizações públicas e privadas brasileiras.

40h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/680/>

Obrigatório

19. Planejamento estratégico para organizações públicas

Este curso busca apresentar os processos de planejamento estratégico aplicados as organizações, demonstrando, desde como analisar o contexto externo e interno da organização, até como alcançar as metas da mesma, tendo como referência as práticas e as ferramentas orientadas para a administração pública

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107/>

Obrigatório

20. Nova lei de licitações: planejamento e governança

Você conhecerá as principais mudanças trazidas por essa lei aplicadas ao planejamento e governança.

25h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/443/>

Obrigatório

21. Nova lei de licitações e contratos: aspectos gerais e ponto de atenção

Você compreenderá as principais alterações propostas pela Lei nº 14.133/2021 e como elas impactam nos processos de contratações públicas e entenderá a atuação dos tribunais de contas neste contexto.

40h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/887/>

Facultativo

1.4 4ª trilha: Competências gerenciais interpessoais

Conteúdo:

1. Gestão do Tempo
2. Inteligência emocional

Trilha Formativa Competências Gerenciais Interpessoais

1. Inteligência emocional

50h

O curso ensina pessoas, em posição de liderança, a conhecer e executar estratégias para lidar com emoções pessoais e interpessoais

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318/>

Obrigatório

2. Reuniões produtivas

Curso desenvolvido com foco na necessidade de desenvolver conceitos, procedimentos e ferramentas a serem aplicados para melhorar a produtividade de reuniões.

5h

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/790/>

Obrigatório

1.5 5ª trilha: Competências gerenciais externas

Conteúdo:

1. Logística amazônica – custo amazônico, logística e desafios
2. Representação institucional do IFAM na sociedade
3. O IFAM e a política externa
4. O papel do gestor perante o IFAM e a sociedade

O conteúdo dessa trilha refere-se a competências muito ligadas à atuação específica dos gestores do IFAM. Assim, a sugestão é que as informações sejam repassadas através de palestras ministradas por gestores ou ex-gestores da alta gestão, e que, ao final, seja realizada uma roda de conversa, na qual os gestores em exercício possam socializar seus conhecimentos e aprendizados.

Trilha Formativa Competências Gerenciais Externas.

1. Logística amazônica – custo amazônico, logística e desafios de ser gestor na região amazônica

Descrição: Apresentar aos gestores os desafios de ser gestor na região amazônica

Formato: palestra no COLDI

Duração: 2h

Palestrante: gestor da alta gestão ou ex-gestor convidado

Obrigatória

2. O IFAM e sua representação institucional na sociedade

Descrição: Apresentar aos gestores como o IFAM ocupa lugares de destaque em conselhos, fóruns e interação com outras instituições e órgãos e qual o papel da alta gestão nessa interação

Formato: palestra no COLDI

Duração: 2h

Palestrante: gestor da alta gestão ou ex-gestor convidado

Obrigatória

3. O IFAM e a política externa: como a política externa influencia na instituição e vice-versa

Descrição: Apresentar aos gestores a relação entre o IFAM e os governos municipais, estaduais e federal e o papel do gestor nessa relação

Formato: palestra no COLDI

Duração: 2h

Palestrante: gestor da alta gestão ou ex-gestor convidado

Obrigatória

4. O gestor da alta gestão e seu papel perante o IFAM e a sociedade

Descrição: apresentar aos gestores qual o papel deles enquanto representante da alta gestão do IFAM

Formato: palestra no COLDI

Duração: 2h

Palestrante: gestor da alta gestão ou ex-gestor convidado

Obrigatória

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
GABINETE DA REITORIA

CARTA DE ANUÊNCIA

Eu, **JAIME CAVALCANTE ALVES**, na qualidade de responsável pelo(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) autorizo a realização da pesquisa intitulada “*Capacitação e Desenvolvimento Gerencial: uma proposta para a Alta Direção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM*”, sob a responsabilidade da pesquisadora CARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA BERNHARD, orientanda da Professora Dra. Beatriz Quiroz Villardi, vinculada ao Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, *campus* Seropédica.

Esta autorização está condicionada ao cumprimento dos requisitos da Resolução nº 466/12 CNS e suas complementares, comprometendo-se a mesma a utilizar os dados da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades.

Manaus, 08 de agosto de 2022.

Jaime
Cavalcante
Alves
JAIME CAVALCANTE ALVES
Reitor do IFAM

Assinado digitalmente por Jaime Cavalcante Alves.
DN: OU=Reitoria, O=Reitor do IFAM, CN=Jaime Cavalcante Alves,
E=jaime@ifam.edu.br
Ração: Eu estubo aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-09 11:09:44
Fonte Reader Versão: 9.5.0

Contato:
jaime@ifam.edu.br

Av. Ferreira Pena, 1109 - Centro
Fone: (92) 3306 0003 / 0094

CEP: 69025-010
E-mail: gabinete@ifam.edu.br

Manaus-AM
Home page: www.ifam.edu.br